

SIRDARYO VILOYATINING O‘RTACHA SHO‘RLANGAN TUPROQLARIDAN AJRATIB OLINGAN *B.MEGATERIUM*, *P.KOREENSIS*, *PCHLORORAPHIS* VA *B.PARALICHENIFORMIS* BAKTERIYA IZOLATLARINING TUZLI STRESSGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH

Raxmatova M.Q.¹, Qo‘shiyev H.H.¹, Xusanov T.S.², Normatova M.A.³, Abdusalomova G.A.³

¹Guliston davlat universiteti, Agrobiotexnologiyalar va Biokimyo Ilmiy Tadqiqot Instituti;

²O‘zR FA Mikrobiologiya instituti, Toshkent shahar, Qodiriy ko‘chasi, 7B uy.

³Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, 100174, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Universitet ko‘chasi, 4-uy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215769>

Annotatsiya. Tuproq sho‘rlanishi — bugungi kunda qishloq xo‘jaligi sohasida eng jiddiy abiotik stresslardan biridir, u o‘simliklarning tuproqdan suvni olishi, ionlar gomeostazi, hujayra membrana stabilizatsiyasi, fotosintez va umumiy o‘shish parametrlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘simliklar o‘shishini rag‘btlantiruvchi rizobakteriyalar (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria-PGPR) turkumiga kiruvchi ayrim bakteriyalar sho‘rlangan muhitda o‘simliklarning chidamliligini oshirishga, stressga qarshi mexanizmlarni rag‘batlantirishga qodir. Quyida, ayniqsa *Bacillus megaterium*, *Pseudomonas koreensis*, *Pseudomonas chlororaphis*, va *Bacillus paralicheniformis* turlariga oid adabiyotlar asosida, ularning tuzli stress sharoitida o‘simlik o‘shishiga yordam berishi, mexanizmlari va ahamiyati keltiriladi.

Kalit so‘zlar: tuzli stress, PGPR, ISK, gibberellin, antioksidant fermentlar, fenazin.

Kirish

O‘simliklar o‘shishini rag‘btlantiruvchi rizobakteriyalar (PGPR) tuzli muhitda o‘simliklarning o‘shishi va stress qarshiligini oshirishning samarali biotexnologik strategiyasi sifatida ko‘plab adabiyotlarda keltirilgan. Ushbu bakteriyalarning o‘simliklarga ta‘sir qilish mexanizmlari quyida keltirilgan: fitogormonlar (ISK, gibberellin) ildiz orqali suv so‘rilishini yaxshilaydi, ACC-deaminaza orqali etilen darajasini pasaytirish, antioksidant fermentlarni ishga solish (katalaza, SOD va boshq.), ion muvozanatini (Na^+/K^+) yaxshilash, ekzopolisaxaridlar va biofilm orqali tuproq-suv dinamikasini yaxshilash, va fosfat/silikat kabi oziq moddalarni solubilizatsiya qilish. Bu umumiy mexanizmlar o‘simliklar o‘shishini rag‘btlantiruvchi rizobakteriyalar tomonidan tuzli sharoitlarda o‘shishni tiklash va hosildorlikni saqlab qolishda asosiy rol o‘ynashini ko‘rsatadi [1,2].

B. megaterium ISK ishlab chiqarishi, antioksidant tizimini yaxshilashi, va ozuqa moddalar (fosfat) ning mobilizatsiyasiga yordam berishi orqali o‘simlikni himoya qiladi; shuningdek, stress sharoitida hujayra va fotosintezga tegishli genlar ekspressiyasini modulyatsiya qilishi qayd etilgan [3].

Yana bir tadqiqotda, bug‘doy o‘simligida *B.megaterium* va arbuskulyar mikoriza kombinatsiyasi orqali tuz stressi sharoitida suv saqlash qobiliyati, fotosintez pigmentlari (xlorofil a va b), antioksidant fermentlar (SOD, CAT, peroksidaza) faoliyati oshganligi, lipid

peroksidatsiya va hujayra membrana zararlari (malondialdehide va H₂O₂ darajalari) kamayganligi aniqlangan [4].

P. koreensis shtamlari (masalan, MU2) tuzli stress sharoitida yaxshi halotolerant xususiyatga ega bo'lib, silikat va fosfatni solubilizatsiya qila olishi hamda gibberellin (GA) ishlab chiqarishi orqali soya va boshqa o'simliklarda tuz stressini kamaytirishi isbotlangan. MU2 bilan kombinatsiyalangan Si va P qo'llanilishi hujayra membranasida Na⁺ kirishini kamaytirib (tahminan 70% ga) K⁺ so'rilishini oshirgan va o'simlik biomassasini yaxshilagan [5].

P. chlororaphis guruhiga mansub shtammlar (masalan, 30-84) fenazin ishlab chiqarish orqali tuzli sharoitda bug'doy va boshqa o'simliklarda redoks stressini kamaytirish va suv holatini yaxshilash orqali o'sishni rag'batlantirishi aniqlangan. Fenazinlar ROS darajasini pasaytirishi va antioksidant fermentlarni faollashtirishi bilan bog'langan [6]. Bundan tashqari, *P. chlororaphis* ISK, ACC-deaminase, siderofor va biofilm, ekzopolisaxaridlar ishlab chiqarish kabi boshqa rag'batlantiruvchi xususiyatlarga ega bo'lib, bu kombinatsiyalangan ta'sir orqali o'simlikning tuzli muhitga chidamliligini oshiradi. Ba'zi fenazinga bog'liq va fenazinsiz mutatsiyalar bilan solishtirishlar fenazinlar tuz stressiga qarshi muhim, lekin yagona bo'lmagan omil ekanligini ko'rsatadi [7].

Yaqinda e'lon qilingan ishlarda (masalan, Xu va boshq., 2023) *B. paralicheniformis* RP01: ko'chatlarda o'sishni rag'batlantirish, ildiz uzunligini oshirish, brassinosteroid darajasini oshirish va o'simliklarda o'sish bilan bog'liq genlar ekspressiyasini regulyatsiya qilish orqali foyda keltirishi aniqlandi. Shuningdek, RP01 tuproq va ildiz tashqarisidagi mikrobiotani ijobiy o'zgartirish orqali foyda beradi [8].

B. paralicheniformis turkumining genomik tahlillari ham ushbu turlar rag'batlantiruvchi xususiyatlari uchun genetik potentsialga ega ekanligini ko'rsatadi (biofilm, stress-responsiv genlar, lipopeptidlar va hk.). Bundan tashqari, ayrim shtammlar tuzli muhitga chidamliligini namoyon qilgan va og'ir sharoitlarda ham o'sishni qo'llab-quvvatlagan [9].

Materiallar va usullar

Tuproqdan ajratib olingan izolyatlarning tuzli stressga chidamlilik hususiyatlari o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqot Ali va boshq., 2025 tomonidan olib borilgan tadqiqot asosida amalga oshirilgan. Sirdaryo viloyatining 8V2G+6MX Yangiyer va 9XG5+QJ6 Bayaut Pervyy koordinatalarida joylashgan ekin dalalarida o'sadigan sog'lom bug'doy o'simligining rizoferasidan avvalo bakteriya shtammalarining sof izolyatlari ajratib olindi. Keyingi bosqichda har bir izolat MPA (go'sht pepton agar) ozuqasiga NaCl ning konsentratsiyasi 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 2250, 2500, 2750 va 3000 mM gacha bo'lgan ozuqa muhitlariga shtrix usulida ekib chiqildi. Bakteriyalar izolatsiyasi uchun 28-30 °C xaroratda avtoklavga qo'yildi. Izolyatlarning o'sish chegarasi aniqlandi. 2500 mM konsentratsiyada izolyatlar o'sganligi kuzatildi, 2750 mM va 3000 mM konsentratsiyalarda o'sish alomatlari aniqlanmadi. Eng yuqori konsentratsiyagacha o'sgan bakteriyalar MALDI-TOF usulida sistemik o'rni aniqlanib olindi.

MALDI-TOF MS tahlili

Bakterial izolyatlarning aniqlanishi MALDI-TOF massa-spektrometriyasi yordamida amalga oshirildi. Tahlil uchun avval bakteriya koloniyalari yangi o'sish muhitidan (24 soatlik inkubatsiyadan keyin) steril shpatel yordamida olib, 300 µl distillangan suv va 900 µl 96% li etanol bilan aralashtirildi. Namuna sentrifugalanib (13000 rpm, 2 min), cho'kma olinib, ustki suyuqlik chiqarib tashlandi. Cho'kma havoda quritilgandan so'ng, unga 25 µl 70% formik kislota va 25 µl asetonitril qo'shildi hamda yaxshilab aralashtirildi. Yana sentrifugadan

o‘tkazilgach, ustki eritmadan 1 µl olinib, MALDI-TOF plastinkasiga tomizildi va quritildi. So‘ngra ustiga α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (HCCA) matritsasi tomizildi.

Olingan mass-spektrometrik ma’lumotlar Bruker Biotyper dasturiy ta’minoti yordamida tahlil qilindi. Natijalar ma’lumotlar bazasidagi spektrlar bilan solishtirilib, har bir izolyatning turi aniqlashtirildi. Ushbu bakteriya izolatlarini nomlari 2-jadvalda keltirilgan. Bakteriya izolatlarining o‘shish chegaralari konsentratsiyalarda aks ettirilgan natijalari 1-jadvalda keltirilgan. “+” belgisi izolyatning o‘sganligini, “-” belgisi o‘shish yo‘qligini bildiradi.

Natijalar

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, turli konsentratsiyalarga ekilgan bakteriya izolyatlari turli o‘shish chegaralarini namoyon qildi. Tajribada 15 ta izolyat va *B.paralicheniformis* M11 shtammidan foydalanildi. Ular ichida eng yuqori natija ko‘rsatgan 5 ta izolyat va *B.paralicheniformis* M11 shtammining o‘shish chegaralari quyidagi jadvalda keltirilgan. (Jadval 1)

Jadval 1.

Bakteriya izolyatlarining turli xil tuzli konsentratsiyalaridagi o‘shish chegaralari

	Izolyatlar	NaCl konsentratsiyasi (mM)											
		100	200	300	400	500	1000	1500	2000	2250	2500	2750	3000
1	BE/8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
2	B4/2	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
3	BE/2	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
4	B2/1	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
5	B20	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
6	B4/1	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
7	B3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
8	B12	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
9	B2/2	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
10	B11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
11	B13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
12	B1	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
13	BE/3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
14	B9	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
15	B19	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
16	<i>B.paralich eniformis</i> M11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-

Tadqiqot natijalari bakterial izolyatlarning turlicha sho‘rga chidamlilik darajasiga ega ekanligini ko‘rsatdi. 100–500 mM NaCl konsentratsiyalarida barcha izolyatlar normal o‘shish qobiliyatini namoyon qildi. Biroq yuqori konsentratsiyalarda ularning o‘shish chegaralari keskin farqlanib bordi:

Eng yuqori chidamlilik *Pseudomonas koreensis* (BE/8, B11), *Pseudomonas chlororaphis* (B13), *Bacillus megaterium* (B3, BE/3) izolyatlarida kuzatildi. Ular 2500 mM NaCl gacha o‘shish qobiliyatini saqlab qoldi.

Bacillus paralicheniformis M11 shtammi yuqori darajada sho‘rga chidamlilik namoyish etgan bo‘lsa-da, uning o‘shishi 2250 mM NaCl konsentratsiyada to‘xtadi.

Boshqa izolyatlar, jumladan **BE/2, B2/1, B20, B4/1, B12, B2/2, B1, B9, B19** kabi shtammlar nisbatan pastroq (1000–1500 mM) konsentratsiyalardan so‘ng o‘shishini yo‘qotdi.

Tuzli stressga chidamlilik konsentratsiyasi eng yuqori bo‘lgan izolyatlar sistematikasi MALDI-TOF orqali aniqlandi. Quyidagi jadvalda MALDI-TOF natijalari keltirilgan (Jadval 2).

Jadval 2

MALDI-TOF natijasi

Spot	Sample ID	Organism	Score
A4	B1	<i>Pseudomonas koreensis</i>	2.01
A5	B12	<i>Pseudomonas koreensis</i>	1.74
A7	B19	<i>Paenibacillus polymyxa</i>	1.72
A9	B2-1	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	2.21
B1	BE-2	<i>Bacillus thuringiensis</i>	1.88
B2	B11	<i>Pseudomonas koreensis</i>	1.89
B4	B4-2	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	2.15
B5	B9	<i>Pseudomonas koreensis</i>	2.09
B6	B20	<i>Bacillus megaterium</i>	1.81
B7	BE-3	<i>Bacillus megaterium</i>	2.06
B10	BE-8	<i>Pseudomonas koreensis</i>	2.16
B11	B4-1	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	2.10
B12	B3	<i>Bacillus megaterium</i>	2.06
C1	B-2-2	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	2.16
C2	B-13	<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	2.21

O‘rganilgan bakterial izolyatlar MALDI-TOF MS usuli yordamida aniqlab chiqildi. Aniqlangan izolyatlar asosan *Pseudomonas* va *Bacillus* turlariga mansubligi va ular orasida *Pseudomonas koreensis*, *Pseudomonas chlororaphis*, *Bacillus megaterium*, *Bacillus thuringiensis* va *Paenibacillus polymyxa* turlari qayd etildi. Identifikatsiya ballari 1,72–2,21 oralig‘ida bo‘lib, 2,0 dan yuqori qiymatlar izolyatlarning tur darajasida aniq identifikatsiyasini tasdiqladi. Tahlil natijalariga ko‘ra tuzli konsentratsiyada eng yuqori natijalarni qayd etgan B11 va BE-8 izolyatlari *Pseudomonas koreensis* turiga mansub bo‘lib, mos ravishda 1,89 va 2,16 ball ko‘rsatkichlariga ega bo‘ldi. B3 va BE-3 izolyatlari esa *Bacillus megaterium* sifatida identifikatsiya qilindi (2,06 ball). Shuningdek, B13 izolyati *Pseudomonas chlororaphis* turi bilan aniqlangan bo‘lib, 2,21 ball ko‘rsatkichni qayd etdi.

Umuman olganda, olingan ballar 1,89–2,21 oralig‘ida bo‘lib, bu qiymatlar bakteriyalarning turlar darajasida aniqlanishi uchun yetarli bo‘lganligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, B13 izolyatining 2,21 ball ko‘rsatkichi juda yuqori ishonchlilik darajasini ifodalab, *Pseudomonas chlororaphis* turiga mansubligini tasdiqlaydi.

Xulosa. O‘rganilgan bakterial izolyatlar MALDI-TOF MS usuli yordamida aniqlanib, ular orasida *Pseudomonas koreensis*, *Bacillus megaterium* va *Pseudomonas chlororaphis* turlari

qayd etildi. MALDI-TOF orqali olingan ballar (1,89–2,21) izolyatlarning tur darajasida ishonchli identifikatsiyasini tasdiqladi.

Shu bilan birga, izolyatlarning sho'rga chidamliligi ham o'rganildi. Natijalarga ko'ra, *Pseudomonas* va *Bacillus* turlariga mansub shtammlar NaCl ning 2500 mM konsentratsiyasigacha o'sish qobiliyatini saqlab qoldi. Faqatgina *Bacillus paralicheniformis* M11 shtammi 2250 mM konsentratsiyada o'sishini to'xtatdi. Shu bilan birga, shtammlar o'rtasida tuzga chidamlilik darajasidagi farqlar ularni amaliy qo'llashda ehtiyotkorlik bilan tanlash zarurligini bildiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari ushbu izolyatlarning yuqori sho'rlanish sharoitlariga moslashuvchanligi hamda potensial bioo'g'it va biokontrol agent sifatida qo'llanish imkoniyatini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Numan, M., Bashir, S., Khan, Y., Mumtaz, R., Shinwari, Z. K., Khan, A. L., et al. (2018). Plant growth promoting bacteria as an alternative strategy for salt tolerance in plants: A review. *Microbiological Research*, 209, 21–32.; <https://doi.org/10.1016/j.micres.2018.02.003>
2. Yuan, P., Pan, H., Boak, E. N., Pierson, L. S. III, & Pierson, E. A. (2020). Phenazine-Producing Rhizobacteria Promote Plant Growth and Reduce Redox and Osmotic Stress in Wheat Seedlings Under Saline Conditions. *Frontiers in Plant Science*, 11, 575314.; (halotolerant PGPR review). <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.575314>
3. Francisco X. Nascimento, Anabel G. Hernández, Bernard R. Glick, Márcio J. Rossi, Plant growth-promoting activities and genomic analysis of the stress-resistant *Bacillus megaterium* STB1, a bacterium of agricultural and biotechnological interest, *Biotechnology Reports*, Volume 25, 2020, e00406, ISSN 2215-017X, <https://doi.org/10.1016/j.btre.2019.e00406>.
4. Al-Shammari, V., Alshammery, K., Lotfi, S. va boshqalar. Bug'doyning sho'rlanishga chidamliligi *Bacillus megaterium* yoki arbuskulyar mikoriza qo'ziqorinlarini qo'llash orqali fizio-biokimyoviy va anatomik xususiyatlarni yaxshilash orqali yaxshilanadi . *BMC zavodi Biol* 25 , 835 (2025). <https://doi.org/10.1186/s12870-025-06845-8>
5. Adhikari, A., Khan, M. A., Lee, K. E., Kang, S. M., Dhungana, S. K., Bhusal, N., & Lee, I. J. (2020). The Halotolerant Rhizobacterium-*Pseudomonas koreensis* MU2 Enhances Inorganic Silicon and Phosphorus Use Efficiency and Augments Salt Stress Tolerance in Soybean (*Glycine max* L.). *Microorganisms*, 8(9), 1256. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8091256>
6. Yuan P, Pan H, Boak EN, Pierson LS III and Pierson EA (2020) Phenazine-Producing Rhizobacteria Promote Plant Growth and Reduce Redox and Osmotic Stress in Wheat Seedlings Under Saline Conditions. *Front. Plant Sci.* 11:575314. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.575314>
7. Bertani, I., Zampieri, E., Bez, C., Volante, A., Venturi, V. va Monako, S. (2021). *Pseudomonas chlororaphis* shtammi ST9 izolyatsiyasi va xarakteristikasi ; Rhizomicrobiota va o'simlik tadqiqotlarida. *O'simliklar* , 10 (7), 1466. <https://doi.org/10.3390/plants10071466>
8. Xu, J., Qin, L., Xu, X., Shen, H., & Yang, X. (2023). *Bacillus paralicheniformis* RP01 Enhances the Expression of Growth-Related Genes in Cotton and Promotes Plant Growth by

- Altering Microbiota inside and outside the Root. International journal of molecular sciences, 24(8), 7227. <https://doi.org/10.3390/ijms24087227>
9. Du, Y., Ma, J., Yin, Z. va boshqalar. Bacillus paralicheniformis MDJK30 ning chambarchas bog‘liq turlari bilan qiyosiy genomik tahlili B. paralicheniformis va B. licheniformis o‘rtasidagi evolyutsion munosabatlarni ochib beradi. BMC Genomics 20, 283 (2019). <https://doi.org/10.1186/s12864-019-5646-9>
 10. Ali, S., Khan, M., & Moon, Y.-S. (2025). Synergistic Effect of *Serratia fonticola* and *Pseudomonas koreensis* on Mitigating Salt Stress in *Cucumis sativus* L. *Current Issues in Molecular Biology*, 47(3), 194. <https://doi.org/10.3390/cimb47030194>